

LA CUESTIÓN TRIBUTARIA EN LA REFORMA ECONÓMICA CUBANA

En busca del signo de los cambios en Cuba

Reynier Limonta Montero¹

Fecha de publicación: 01/10/2014

LOOKING FOR SIGN FROM THE CHANGES IN CUBA.
THE TAX TOPIC IN THE CUBAN ECONOMIC REFORM

SUMARIO: I. Sobre la necesidad de la Reforma Económica. **II.** Crónicas de una simbiosis dificultosa. La política tributaria y la nueva política económica. **III.** A manera de conclusiones.

Resumen:

Los cambios económicos en Cuba son una realidad. Un nuevo código tributario, régimen preferencial para la inversión extranjera, nuevos impuestos, otros caminos para dirigir la economía y la necesidad de crecer en el contexto regional –para no ser una suerte de caso perdido del área caribeña- son de las más importantes motivaciones para hacer la reforma económica en Cuba. En este contexto la política impositiva se convierte en una prioridad para el gobierno, sin embargo el sistema tributario creado por la nueva ley 113/2012 es insuficiente para recaudar lo suficiente para sostener las cargas públicas. La esencia de la decisión política, por la cual fue aprobada la Ley Tributaria, estuvo en gran parte referida a la necesidad imperiosa de construir el tan ansiado equilibrio para la ley presupuestaria. De cualquier manera la nueva política impositiva, y económica en general ofrece un universo de posibilidades para construir un sólido proyecto económico, desarrollando la economía nacional y nuevas formas de gestión de la propiedad en Cuba, aprobados

¹ Profesor de Derecho Financiero y Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, Cuba. Abogado en ejercicio.

en el Sexto Congreso del Partido Comunista Cubano. Las perspectivas de la estrategia económica cubana, dentro de la cual aparece la reforma tributaria como una parte importante de ella, son desconocidas por amplios sectores de científicos, expertos, hombres de negocios, etc. De acuerdo con esta realidad hay hoy en Cuba un trascendente debate sobre los objetivos y procedimientos de la reforma en marcha. De hecho cubanólogos y expertos en economía cubana hablan de nuevos cambios a la recién promulgada ley tributaria. Por el otro lado el país no cuenta aún con una gran experiencia en estos asuntos, esta es la razón fundamental por la que trabajos científicos sobre el sistema financiero e impositivo, puntos de vista alternativos son necesarios para construir una discusión académica en el país polisémica y útil, dentro de este objetivo se inscribe el presente trabajo.

Palabras Clave

Reforma tributaria, cambios económicos en Cuba, Política tributaria, Código tributario Cubano, Sistema Impositivo.

Abstract:

The economics changes in Cuba are a reality. A new Cuban tax code, a preferential regimen for foreign inversion, new taxes, other ways for to direct the economy and the necessity from raise in the regional context – for do not be the lame-duck that Caribbean area- are the more important motivation for to make the economic reform in Cuba. In this context, the tax polity have become in a priority for the government but the new tax system, created by the new tax law 113/2012, is insufficient for give the required money for sustain the public doubts. The essence of the politic decision, for this resolution was approved the tax code, was only referred to the compulsion to build an equilibrium for the presuppose law. However the novel Cuban tax polity offers a universe from possibilities for construct a solid economic project, developing the national economy and a new form to manage the property in Cuba, approved in a Six Communist Party Congress. Cuban economic strategy's perspectives, and inside that the tax reform like an important component of herself, are unknown for a wide sectors of a science, politician, experts, businessman, etc. Connected to this truth there is a transcendent debate about the objectives and procedurals questions around economic reform. Indeed the expert in Cuban economic topics predicts other transformations on the recent promulgated tax code. For the other hand the country don not have a great experience in that's topics, this is a reason for to begin scientific works about tax system, alternatives point of

view, building a polysemic academic discussion in a country, inside the last focus are directed this article.

Key Words

Cuban Tax reform, economic changes in Cuba, Tax policy, Cuban Tax Code, Cuban Tax System

... *A problemas nuestros, leyes nuestras.*

José Martí

I. Sobre la necesidad de la Reforma Económica.

Aventurarse en medio de la llamada actualización del modelo económico a intentar diseccionar, al menos, la dirección de las transformaciones, a partir del notorio interés que suscita para estudiosos, académicos o simples ciudadanos es una ardua tarea, pero imprescindible en el terreno de las Ciencias Sociales, desde donde viene ocurriendo un interesante debate sobre los fines de la reforma y los medios para llegar a los objetivos propuestos, por tanto esta suerte de alto en el camino para el Derecho se me antoja también un pretexto para contribuir a la algazara nacional y de paso polemizar sobre cuestiones importantísimas para el logro de lo que se ha propuesto el gobierno cubano y a lo que aspiramos, la construcción de una sólida economía nacional.

Las razones para reformar el sistema económico son lo que en algún momento alguien denominó las crónicas de un secreto a voces, baste con referir una creciente deuda exterior, un presupuesto incapaz de sustentar todas las demandas de la economía, altísimos niveles de importación de alimentos, depauperación de la capacidad agrícola y exportadora del país todo ello en un contexto clarísimo de reprimarización de la economía, al menos en América Latina, como consecuencia de los altos precios de los productos alimenticios de los que la región siempre ha sido un exportador. Es lo que un colega y profesor nuestro de muchos años ha denominado: “ver bailar a todos en la fiesta y no poder hacerlo”². Si a ello añadimos la asfixiante responsabilidad estatal en los sectores económicos minoristas, la ausencia de vocación exportadora en la dirección empresarial de la nación, las carencias del marco jurídico general y específico en la dirección de la

² Me refiero al Dr. Rolando Pavó Acosta, Profesor Titular de Derecho Civil y Agrario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente y uno de los más prominentes agraristas en Cuba.

economía, el fenómeno de la corrupción como resultado, al menos parcial, de prohibiciones sin sustento en la vida actual, niveles de salarios sin correspondencia con las necesidades a satisfacer, necesidad de sostener los ingentes gastos sociales y reinvertir en la infraestructura social, etc. Conforman un panorama al que decididamente habría que voltear el tablero si se querría, al menos, paliar la situación. Obviamente que en un trabajo de estas características es poco menos que imposible abordar todo el variopinto mosaico de factores que influyen en la situación supra descrita, por ello lo circunscribimos básicamente al rol que el ordenamiento jurídico en la materia puede jugar para facilitar el desarrollo del proceso, de por si tal propósito es ambicioso toda vez que existe un universo de instituciones, principios, relaciones y normas, propiamente dichas, que ordenan tal actividad, esta es la razón por las que fundamentalmente analizaremos el ámbito relativo al Derecho Financiero, con un importante énfasis en la rama tributaria.

La situación antes descrita tiene sus particulares reflejos en el Sistema Tributario, que tal y como lo conocemos, viene de una apresurada regulación en 1994, complementada en 1999 con el D/L 169 , a partir de las transformaciones aprobadas en el IV Congreso del PCC y hechas realidad en importantes normativas como la propia Reforma de la Constitución, la promulgación de la Ley de la Inversión Extranjera, la creación del Banco Central de Cuba y el establecimiento de las instituciones financieras no bancarias, todo ello requería la creación de una moderna administración financiera que se adaptara al rediseño económico pautado y permitiera hacer frente a la crisis económica como resultado de la extinción de la Unión Soviética.

Aunque la derogada Ley 73/94 se reconocía como Ley del Sistema Tributario³, varias polémicas se han suscitado con esta afirmación del legislador pues doctrinalmente aunque el concepto de Sistema Tributario sea más bien una aspiración gracias a la manera en que son incluidos los tributos y las disímiles motivaciones que provocan su configuración o su retirada del tráfico jurídico hay cierta coherencia en afirmar que la armonía y la conexión de objetivos teleológicos en el caso de dicho sistema son claves para considerarlo como tal. Al respecto CATALINA GARCÍA VIZCAÍNO⁴ , citando a TARANTINO ha dicho que es: “*un conjunto racional y*

³ ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR. Ley 73 Del Sistema Tributario. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 8, de fecha 05/08/1994

⁴ GARCÍA VIZCAÍNO, CATALINA. Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas. Análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia. Argentina. Ediciones De Palma. 1996

armónico de partes que forman un todo reunidas científicamente por unidad de fin; en cambio, si las reglas son impuestas o se las sigue en forma inorgánica, sin orden y sin investigación de causas, con el solo propósito de lograr más fondos, se está en presencia de un régimen, y no de un sistema tributario". En este tema han llovido ríos de tinta sin llegar a acuerdo, más adelante abordaremos tangencialmente la cuestión ya que atraviesa de plano la reforma económica en curso, aunque como en la década de los 90 sigue siendo una promesa todavía por cumplir.

Otro de los reflejos condicionados de la situación descrita en el ámbito tributario era lo relativo a los sujetos pues a partir de la propia reforma constitucional y la entrada en vigor de la Ley 77/95⁵ comenzaron a variar los sujetos pasivos de la relación tributaria pues no solo hubo un realce de la actividad privada nacional (trabajo por cuenta propia) sino también del exterior con lo que los procedimientos tributarios, antes mayoritariamente efectuados en el sector estatal de la economía, ahora necesitaba nuevos y más expeditos procedimientos en relación a la cualidad y cantidad de sujetos que participaban en el tráfico económico-jurídico. Este elemento se ha visto, con las actuales reformas, exponencialmente complejizado, teniendo en cuenta el nuevo aumento de sujetos en el plano nacional, asunto que abordaremos posteriormente.

Los tópicos supra mencionados constituyen solo un botón de muestra de la perspectiva iuspublicística del asunto, que tiene una validez impresionante pues no es posible echar adelante una reforma sólida, eficiente, pertinente y eficaz sin un marco jurídico con las mismas características, de ahí el debate.

II. Crónica de una simbiosis dificultosa. La política tributaria y la nueva política económica.

La política tributaria ha sido de los elementos imprescindible en la actualización del modelo económico, no solo porque ha sido esgrimida como el instrumento para equilibrar el presupuesto y comenzar la senda del desarrollo económico sino también porque varias veces se ha argumentado que ella es el límite factual a la excesiva concentración de la propiedad⁶.

⁵ ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR. Ley 77 Ley de la Inversión Extranjera. Publicada en la Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria No. 3, de 06/09/1995

⁶ Intervención Especial del entonces Ministro de Economía y Planificación, MARINO MURILLO JORGE, en la Asamblea Nacional del Poder Popular con motivo de la aprobación por esta de los Lineamientos de la Política Económica Social del partido y la Revolución en diciembre de 2011

Uno de los principales problemas es su asidero constitucional o como dijimos supra “marco regulatorio general”. La mayoría de las constituciones modernas poseen lo que la doctrina constitucionalista ha denominado Constitución Económica, que viene a corporizar esta suerte de pauta general para la interacción de los actores públicos y privados, trazados desde la propia voluntad constituyente. En el caso cubano ni siquiera aparece de manera expresa el deber de contribuir para los ciudadanos, solo una vaga mención en cuanto a la equiparación de los extranjeros a los nacionales en cuanto a este deber, que por dislate se omitió en el texto.⁷ Esta suerte de encaje legal que consolide el horizonte de los cambios es aún una deuda por pagar en el propio íter de las transformaciones.

Otro elemento y quizá el más anhelado está expresado en el lineamiento⁸ 59 el cual orienta “*Estudiar la aplicación de estímulos fiscales que promuevan el desarrollo ordenado de las formas de gestión no estatal*”, con lo cual amplias mayorías están de acuerdo, sin embargo en materia de ejecución práctica y producción normativa los ideales usualmente se trastocan, pareciendo este el caso. Como bien ha señalado HÉCTOR VILLEGAS “*Desde el punto de vista económico, cabe asignar a la Política fiscal o tributaria importantes objetivos, como el de favorecer o frenar determinada forma de explotación, la fabricación de ciertos bienes, la realización de determinadas negociaciones, o más generalmente, también se le atribuyen a esta política las importantes misiones de actuar sobre la coyuntura y promover el desarrollo económico*”⁹. Con lo que, partir de los anuncios formales de la reforma, se pensó que el intervencionismo del Estado, cuestión como tal absolutamente presente en los destinos de la economía cubana en las últimas décadas iba a tomar un carácter más supervisor e integralmente impulsor y aunque hay importantes pasos normativos en esa dirección aún subyacen dificultades en cuanto a la falta de integralidad del asunto.

Por ejemplo, el tema agrícola ha sido varias veces presentado como asunto de seguridad nacional y se han dado en esta materia importantes

⁷ La problemática en cuestión se manifiesta en el tenor del artículo 34 la base de este deber al disponer que “*Los extranjeros residentes... se equiparan a los cubanos... en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece, cuando los nacionales ni siquiera lo tienen expresamente.*”

⁸ VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA. *Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución*, 18 de abril de 2011, p. 1.

⁹ VILLEGAS, HÉCTOR B. *Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario*. Argentina. Ediciones De Palma.2001.

pasos, el nuevo libro contenido en la Ley 113/2012 es una muestra palpable de ello, sin embargo hay cuestiones que requieren ser por lo menos repasadas con una perspectiva más en lontananza, *verbi gratia* la posibilidad de aumentar en un 60% en relación al contribuyente ordinario¹⁰ los gastos fiscalmente deducibles en relación a las formas de producción agropecuaria es loable sin embargo la redacción del legislador le da un predominante peso a la discrecionalidad administrativa, cuestión que merece ser observada desde el prisma antes referido. En ese sentido hay quienes han argumentado la excesiva benevolencia del órgano legisferante, sin embargo, si se tiene en cuenta la baja rentabilidad de esta actividad en relación a otras actividades económicas privadas cuyo riesgo es considerablemente menor y su realización es más efectiva en plazos razonablemente más cortos y los volúmenes altísimos de importación de alimentos que pesan sobre la economía nacional pudiendo ser producidos en el país, se puede comprender la importancia de esta decisión de la política tributaria. Hay, de cualquier manera, puntos incomprensibles, por ejemplo la equiparación subjetiva en muchos tributos del productor agrícola –cualquiera sea su naturaleza- con otros sujetos no portadores del peso del proceso agropecuario que hace inconstante la voluntad, a todas luces observada, de desarrollar esta actividad. El incremento de la presión tributaria con una nueva figura es un asunto altamente polémico, es el caso del impuesto sobre utilización de aguas terrestres. Desde su propia denominación han comenzado las crispaciones pues cuando se habla de aguas terrestres se incluyen las fluviales y las marítimas, este último un absurdo jurídico.

El otro asunto que se ha explicado es que esta categoría tributaria da respuesta a la necesidad de contribuir a paliar los gastos del programa de trasvases hidráulicos, obra de infraestructura importantísima para el desarrollo agrícola e industrial de las zonas menos favorecidas pluviométricamente en el país, sin embargo me parece que la solución más feliz no sería aumentar la presión recaudatoria sobre cultivos altamente demandantes delpreciado líquido –por ejemplo el arroz- sino el aumento de las relaciones económico-mercantiles resultado de la inversión y el importante componente de sustitución de importaciones y no aumentar el índice de coerción tributaria cuando estamos urgidos de incrementar la renta nacional en un sector muy desfavorecido en capitalización tecnológica. En cuanto al componente subjetivo hay varias situaciones en las que se experimentan cambios, por ejemplo, el papel de las Empresas de

¹⁰ La Ley 113/2012 prevé en su artículo 21 el 10% de los ingresos de la actividad en concepto de gastos fiscalmente deducibles.

Aprovechamiento Hidráulico que ahora se convierten en perceptoras de ese tributo, fórmula novedosa que, sin lugar a dudas, hay que continuar estudiando. En esta misma cuerda es sumamente acertado, de acuerdo a la opinión de este autor, los periodos de exención que se conceden a los nuevos emprendedores en el sector agrícola –dos años en sentido general y cuatro por la presencia de plagas espinosas- lo que estimulará a largo plazo la rentabilidad y la preferencia por dichas actividades. Voces técnicas autorizadas han alertado que los análisis de estos periodos deben ser más específicos, pues cultivos priorizados e importantes por su alto precio de comercialización en el mercado internacional requieren un periodo de tiempo mayor de los cuatro años, *v.gr.* la siembra de café.

En otro orden de cosas y para culminar esta sumaria visión por el tema agrícola desde la perspectiva financiera, es la financiación pública del sector, asunto que desde la perspectiva de la reforma se ha previsto ocurra desde los créditos del Sistema Bancario Nacional. No voy a referirme a un reclamo obligado que tendrá que atender, en el futuro cercano, los gestores de las transformaciones económicas que es la especialización de las instituciones financieras y bancarias que operen en el sector, asunto este con muchas aristas de análisis, solo llamo la atención en relación a la equiparación que hace el Decreto-Ley 289/2012¹¹ de los proyectos agropecuarios solicitantes del crédito público con otros sujetos que, como supra se ha explicado, no tienen las mismas características y que tienen un impacto en la economía nacional visiblemente menor.

Tal y como hemos planteado otras áreas también deben ser revisadas pues sus postulados preceden ampliamente la realidad, la mayor parte de ellos siguen desarrollándose con concepciones que no se ajustan a la voluntad de la propia ley. Esta visión tiene una perspectiva bifronte, una dirigida a recuperar y acotar el sistema minorista privado en el país y concentrar al sistema empresarial nacional en labores estratégicas para el desarrollo económico en general y en áreas de trascendencia capital. Otra fundamentalmente encaminada a lograr una eficiencia y fortaleza mayor en el sistema empresarial público de manera que se convierta en una poderosa apoyatura en el desarrollo de la economía y el país en general y no su plúmbeo lastre. Si bien aparece claro en los propios lineamientos y en la visión de los dirigentes de la actualización económica estos conceptos la

¹¹ CONSEJO DE ESTADO. Decreto-Ley 289 de 16 de noviembre de 2011 De los Créditos a las Personas Naturales y Otros servicios Bancarios. Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 40, de fecha 21/11/2011

práctica tiene inconvenientes que, en ocasiones, no dan toda la claridad que conceptualmente existe.

Cifras recientes hablan de más de 400 000 trabajadores¹² laborando en el sector privado de la economía, número altísimo y muy importante para Cuba, lo que genera una tensión importante en los mecanismos de abastecimientos creados para el consumo poblacional pues el sector privado con una mayor capacidad adquisitiva sobredimensiona la demanda calculada gracias a la ausencia del ya anunciado Mercado Mayorista. El estado, preso de una visión económica aún estatocéntrica, entonces tendrá que aumentar las inversiones en cuanto a la distribución, almacenamiento y aprovisionamiento de los mecanismos expendedores minoristas, todo lo que podría evitarse creando un marco jurídico-económico para este sector privado que pudiera gestionar una parte no mayoritaria de este tráfico, liberando recursos que pueden y deben ser utilizados en sectores mucho más estratégicos. Este marco propuesto permitiría, entre otras cosas, buscar la especialización económica dentro de los productores y prestadores de servicios públicos y privados, convirtiéndose en una fuente de empleos para estos intermediarios siempre regulado por la política tributaria que establecería estímulos a las actividades más beneficiosas a la economía nacional en dependencia de la coyuntura en que se encuentre el país. Esta variante, a mi juicio imprescindible para ordenar los aspectos básicos de la producción y los servicios y armonizarlos con una adecuada política financiera y fiscal aun es una promesa futura de las reformas.

Complementando esta visión se ha hablado del fenómeno cooperativo, extendido más allá de sus fronteras constitucionales agrícolas y dentro de estas las llamadas cooperativas en segundo grado. El Decreto-Ley sobre cooperativas no agropecuarias¹³ es un enorme paso de avance que tiene que anclarse en un futuro cercano a los postulados constitucionales que la autoricen, defiendan y fomenten. Por otro lado su regulación no es suficiente, es imprescindible apelar nuevamente a las normas del crédito público y la política tributaria para poder lograr una simbiosis correcta que permita la concreción de resultados. Dicho en términos más claros, tal y como han expresado las autoridades económicas en más de una ocasión, esta variante –las de segundo grado- han sido creadas para fundamentalmente garantizar la industrialización de la producción agrícola,

¹² SEMANARIO TRABAJADORES. Edición Única. Lunes 1 de julio de 2013. P.1

¹³ CONSEJO DE ESTADO. Decreto-Ley 306 de 15 de noviembre de 2012 de las Cooperativas No Agropecuarias. Publicada en la Gaceta Oficial No. 053 Extraordinaria de 28 de diciembre de 2012

sujeta a un terrible nudo gordiano en la visión actual. Esto se manifiesta con la inexplicable falta de coherencia entre las cadenas productivas, cuando hay una sobre cosecha se pierden los excedentes por falta de industrias que lo procesen, insumos de la industria, etc. En otros casos hay un descenso de la cosecha y entonces los insumos, la mayoría de ellos importados, se quedan como restos inservibles hasta las cosechas próximas o se pierden y reorientan con lo que el ciclo vuelve a su posición inicial. Pero nada obsta que esta figura jurídica sea utilizada en otros propósitos que fusionen la prestación de servicios con la producción de bienes materiales, elemento este último altamente disminuido en el producto interno bruto insular. Pienso esencialmente en la industria turística, urgida de un relanzamiento en un contexto de crisis y que bien pudiera echar mano de la figura jurídica analizada como elemento importante para el fortalecimiento del producto turístico cubano. Otro subtema derivado de los análisis anteriores y que aún no tiene respuesta oficial en los cambios es el fortalecimiento de la capacidad exportadora de estas nuevas formas de gestión, asunto por ahora mínimo e incipiente pero que correctamente diseñado pudiera ser otra palanca de desarrollo y empleo.

Por otro lado la búsqueda de la eficiencia en el sector público empresarial es una cuestión polisémica pues se intersecan muchas directrices y tópicos. Sin embargo, hay consenso en que lograr liberar de las ataduras burocráticas al sistema empresarial es uno de los caminos más acertados para lograr su eficiencia. En esto los lineamientos han concordado ciento por ciento con lo que expertos y estudiosos del sector han planteado, pero las disposiciones administrativas difuminan este sentido. Tomemos como botón de muestra la Resolución 111 de 30 de marzo de 2012 dictada por la Ministra de Finanzas y Precios, aquí se establece la posibilidad de que la entidades y sociedades mercantiles junto con los OSDE “*deciden financieramente la conveniencia de constituir o no provisiones operacionales, consideradas deducibles o no por la legislación tributaria*” si bien es muy positivo que esta facultad salga del ámbito de competencia de los Ministerios y vaya directamente al sector empresarial esta decisión es engañosa porque considerando la enorme reducción y fusión de ministerios hay sectores ramales que se han constituido OSDE por lo que la autorización para una empresa pública situada por ejemplo, en una provincia alejada, sigue estando muy arriba jerárquicamente. Si se tuviera duda de ello basta con consultar el artículo 25 del citado cuerpo normativo cuando explícitamente se dice que: “*las empresas estatales y las sociedades mercantiles proponen a los Órganos y organismos del Estado y las OSDE a las que se subordinan o que las copatrocinan al cierre de cada*

ejercicio económico la formación y utilización de reservas voluntarias a partir de retención de utilidades después de impuesto: para Inversiones, que incluye la devolución de créditos recibidos para inversiones, para Desarrollo e Investigaciones, para capacitaciones, para incrementar capital de trabajo, para financiar pérdidas contables real de años anteriores, para amortizar créditos bancarios otorgados por fondo de fideicomiso, para financiar la estimulación por la eficiencia económica de los trabajadores o cualquier otro concepto, según lo que para cada caso está regulado en el país”. Las trabas administrativistas bajan de nivel de mando pero persisten. Son perfectamente comprensibles las implicaciones de estas llamadas reservas por el volumen que pueden llegar a concentrar y sus efectos como atesoramiento en relación con la circulación mercantil pero de ahí a necesitar autorización de la administración a tan alto nivel para que los mecanismos de dirección de la empresa pública construyan y operen las reservas hay un enorme trecho. Prácticamente solo ha bajado un escalón, de la cadena de mando. Una alternativa más productiva sería darle más valor a los órganos de dirección empresarial de base, con las consecuencias jurídicas que ello implique y otorgarle un rol de coordinador y velador al Sistema Bancario Nacional.

La famosa descentralización de inversiones es otro de los candentes temas que necesitarían toda una investigación doctoral para develar tan solo aristas de la problemática y que a su vez sigue siendo una deuda el marco jurídico dúctil que atienda a todas las necesidades y que garantice los objetivos más importantes sin llegar a los desórdenes en los recursos humanos y materiales que impidan la conclusión de proyectos ni a la excesiva centralización que asfixie la iniciativa empresarial. En este ámbito la normativa de marras establece la obligatoriedad de partir en una inversión descentralizada de fuentes de financiamiento clásicas como los fondos de reserva a estos fines, con los inconvenientes que supra explicitamos, o los créditos bancarios a mediano y largo plazo. Lo cual es inteligente y viable pero también se introducen prohibiciones *iure et iure* al aclarar que solo son equipos no tecnológicos los posibles a adquirir por estas vías de financiación, lo que sigue dando que pensar respecto a la tan pretendida descentralización.

Siguiendo con la línea expositiva de la precitada norma administrativa se establece, artículo noveno, la sujeción al pago del ARIE en una magnitud de un 70%, si bien la norma deja explícitamente claro que el propio Ministerio, en su carácter de órgano rector de la Administración Financiera puede “*excepcionalmente, ante causas que lo ameriten y previa solicitud de los Órganos, Organismos u OSDE aprobar magnitudes*

diferentes” existe un problema de fondo. En primer lugar la regla del 70% es de acuerdo al criterio expuesto, altamente onerosa sobre todo si se tiene en cuenta que se deducen luego de la carga fiscal, esta fórmula también es utilizada para los dividendos obtenidos a partir de sociedades mercantiles. Y por otro lado se ha diseñado una presión extractiva de recursos monetarios a un sistema empresarial con una baja rentabilidad lo que termina en copiosas decisiones administrativas perdonando los compromisos con el fisco, esta situación merece un análisis más integral; conectar el principio de descentralizar aquellas inversiones que sea posible asumir por la organización empresarial y que sea ejecutado con sus propios recursos. El marco jurídico para regular este proceso es de los grandes retos de toda la reforma, poniéndome trascendentalista diría que ahí se decide gran parte del éxito de los objetivos soñados para el sector empresarial.

En cuanto a la relación tributaria como bien dice la cultura popular, hay que ponerle el cascabel al gato. Las tres fuentes clásicas que la doctrina ha citado para que el Tesoro Público pueda obtener rápidamente recursos son extremadamente peligrosas ahora. Con una deuda exterior importante, con doble moneda nacional, y con un índice de presión tributaria alto es importante concentrarse en los problemas estructurales y no en atacar los efectos.

En este camino es sumamente importante la decisión del legislador en la reciente ley tributaria disminuir paulatinamente el tipo impositivo del impuesto sobre la utilización de la fuerza de trabajo, tributo hartamente polémico pues su base imponible coincide con la tributación sobre la renta, llamada en Cuba sobre utilidades para las personas jurídicas y sobre ingresos personales a la persona homónima. La figura de la contribución al desarrollo local parecía que venía a poner fin a la clara exacción parafiscal gestionada por el sistema de oficinas de historiadores o conservadores de las ciudades con dicha estructura administrativa sin embargo parece que lejos de armonizar esta realidad se adiciona. Quedó pendiente el tema de la potestad tributaria de provincias y municipios pues la figura anteriormente mencionada parece ser la predestinada a dar respuesta a estos viejos reclamos. Vale, en nuestro modesto criterio, como muestra de arrojo la decisión de separar la contribución a la seguridad social de acuerdo a los contribuyentes. En un primer caso se trata claramente de los empleadores y en la segunda de los empleados. En el caso de las empresas públicas sigue la política de confiarle una parte -1.5%- del tributo para hacer frente a las prestaciones sociales a corto plazo, faltaría ver si se escogiera la posición de homogenizar este mecanismo y el sector privado no sujeto al régimen simplificado pudiese ser beneficiario de tal cuestión. Este tópico no es en

modo alguno menor pues es la garantía de importantes derechos laborales en el sector cuentapropista con una discutible tutela hoy. La importante decisión de poner en vigor paulatinamente todas las figuras tributarias previstas en la ley es absolutamente loable, máxime cuando no se pudo incrementar la carga fiscal sin tener en cuenta la cambiante realidad económica cubana. Es muy feliz la idea del legislador de ampliar hacia el proceso contencioso administrativo la discusión del tema tributario contra las decisiones fundadas de la administración tributaria, lo que es lógica consecuencia de la importancia que la reforma le ha conferido a este tema, en otra época ampliamente marginado y ahora en pleno realce. Todavía pesa gravosamente en esta parte la vigencia de la regla *solve et repete* que si bien se ve atenuada con una honrosa excepción debiera ser eliminada de plano.

Igualmente es digno de destacar la configuración de los tributos medioambientales, que si *juste et carré* no es nueva su configuración si es más compleja y atinada lo que le da un viso de modernidad al diseño de la ley, de preocupación por los problemas medioambientales globales de los que Cuba es víctima por su posición geográfica. Hay un conjunto de opiniones valederas que argumentan lo difícil que es evitar estas conductas medioambientales por la propia situación de los fondos del sistema empresarial que impiden adquirir la tecnología necesaria, pues el *lev motiv* de estas figuras es extrafiscal y de protección. Por lo que resulta imperioso un análisis focalizado e integral de estos asuntos. .

En cuanto a la tantas veces mencionada presión tributaria que aún posee el sistema empresarial es importante realizar estudios de lo que MUSGRAVE¹⁴ ha denominado esquema de impacto tributario en la economía pues no es posible aspirar a salir de una vez y por toda de la ralentización de los procesos económicos y el logro de un mayor fortalecimiento de la economía nacional con un sistema tributario dirigido esencialmente a la recaudación y un modelo económico urgido de desarrollar la producción de bienes materiales con vocación exportadora. La ausencia de correspondencia entre estos propósitos han traído como consecuencia, incluso desde la recién derogada ley 73/94, altos niveles de condonación en industrias claves en los ingresos del país que por su naturaleza, la tradición de su exportación y producción se convierten en sectores importantísimos para la economía cubana, véase al respecto las resoluciones 47,55,67 y 108 de 2011 todas dictadas por el Ministerio de Finanzas y Precios para

¹⁴ MUSGRAVE RICHARD AND PEGGY. Hacienda Pública Teórica y Aplicada .España. Instituto de Estudios Fiscales. 1983

perdonar las obligaciones tributarias de importantes entidades por motivos de no afectar la competitividad internacional a raíz de desequilibrios financieros, especialmente por incorrectos procesos inversionistas. Dentro de este asunto incide perpendicularmente la falta de visión integral de la política tributaria en particular y la económica-financiera en general que ha provocado debilidad en los sectores tradicionalmente considerados fuertes en la economía y el lento desarrollo de aquellos que es importante fomentar.

Por último hay un tema que ha sido rehuido muchas veces y es la necesidad de realizar los cambios con pies de plomo, lo que quiere decir que si bien habrá rectificaciones de cosas que no saldrán con toda la claridad y eficiencia debe existir un sólido entramado jurídico que desde la Constitución de la República y hasta las disposiciones de la Administración contribuyan a cumplir un principio iusfilosófico básico que es la seguridad jurídica lo que sin lugar a dudas contribuirá a fomentar el desarrollo positivamente el sistema empresarial público ya que tal y como han dejado claro los propios lineamientos la empresa pública continuará siendo la piedra angular del modelo económico cubano.

De cualquier manera, estos puntos dilemáticos siempre deberán estar sometidos a constante variación a partir de la propia visión dialéctica de los procesos económico-jurídicos en el mundo y en la propia Cuba, impregnados con un mayor dinamismo a partir del fenómeno de la globalización y la interconexión económica mundial.

III. A manera de conclusiones.

Este tema apenas amerita un breve epílogo toda vez que estamos y por lo visto estaremos en el ojo del huracán, los cambios ora arremolinados, ora sopesados y esperados se están produciendo día tras día y el debate especializado-ciudadano es una realidad y una urgencia, dualidad importantísima si se tiene en cuenta que los impactos de lo que hoy se forja en Cuba o de lo que no se pueda forjar lo vivirán las generaciones que aún no están ni en fase gestacional. No se trata de un mero tremendismo; es la cruda concreción de procesos que resultan más favorables en unas épocas que en otras y por tanto cualquier vacilación por exceso de precaución es reprochable como cualquier apresuramiento voluntarista e injustificado es igualmente reprobable. Se trata de lo que la sabiduría popular criolla hace siglos definió como la caminata *“al filo de la navaja”*.